

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Otsekülvi harimisviis toetab vihmaussi kooslusi

Mullaharimine lõhub vihmausside käike, muudab nende toiduallika asukohta ja vigastab neid otseselt, mõjudes seeläbi üldiselt negatiivselt vihmaussikooslusele. Otsekülv on mullaharimisviis, kus põllukultuure viljeletakse aastast aastasse ilma mulda harimata. Seeläbi akumulatsioonid sademetevaesel perioodil ja varustab toiduga eriti neid vihmaussi liike, kes toituvad mullapinnal taimejäänustest. Eestis läbiviidud juhtumianalüüs gleistunud leetjal mullal näitas, et vihmausside arvukus oli suurem otsekülvi põllul eelkõige suurema aneetsiliste vihmausside arvukuse tõttu, kes teatavasti on kõige tundlikumad mullaharimise suhtes.

Künnipõhise mullaharimisega oli väiksem liikide arv ning koosluses domineeris põllumajandustegevuse suhtes kõige tolerantsem liik. Intensiivse harimise tõttu tekkinud liigivaene vihmaussikooslus võib potentsiaalselt mõjuda negatiivselt ka mulla talitlemisele, kuna eri liigid toetavad erinevaid mulla protsesse. Vihmaussid parandavad mulla talitlemist eelkõige läbi käikude tegemise, kust pääsevad liikuma vesi ja õhk ning mille käigus muld seguneb. Toitudes taimejäänustest aitavad nad lagundada taimejäänuseid ning panustavad mulla orgaanilist ainet kaitsvatesse mullaagregaatide loomisesse. Seega vihmaussikooslusi toetavate põllumajanduspraktikate rakendamine on oluline mulla kvaliteedi hoidmiseks.

1. Pilt vihmaussist. Foto Shanskiy, M.

2. Otsekülvi põld Tartumaal, Eestis. Foto: Sutri, M.

VÕTMESÕNAD

Vihmaussid, harimisviisid, otsekülv

AUTORITEKOGU

Merit Sutri, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Annely Kuu, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Mari Ivask, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.